

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

TURKIY DAVLATLARDA IQTISODIY SAVODXONLIK RIVOJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

XALILOVA KAMOLA MUXAMMADJON QIZI

University of business of science nodavlat oliy ta'lim muassasasi
magistratura talabasi

Annotatsiya: Maqolada turkiy davlatlarda iqtisodiy savodxonlikning ahamiyati, tarixiy omillar va zamonaviy bosqichlari yoritilgan. Xususan, bozor iqtisodiyoti, raqamli texnologiyalar va xalqaro aloqalar jarayonida aholi moliyaviy bilimlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari tahlil etiladi. Davlat siyosati, ta'lim tizimi va xususiy sektor hamkorligi orqali shakllangan tajribalar mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikka xizmat qilishi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, maqola davomida xorijiy, rus va o'zbek tadqiqotchilarining ilmiy qarashlari, amaliy tavsiyalari hamda istiqbolli takliflari keltirilgan. Turli manbalar hamda empirik ma'lumotlarga asoslangan holda, iqtisodiy savodxonlikning yoshlar tarbiyasidagi o'rni, tadbirkorlik rivoji va moliyaviy risklarni boshqarishdagi ahamiyati ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: Turkiy davlat, iqtisodiy savodxonlik, bozor iqtisodiyoti, raqamli iqtisodiyot, tadbirkorlik, moliyaviy risk, davlat siyosati, ta'lim tizimi, xususiy sektor, mintaqaviy barqarorlik, innovatsion uslublar, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В статье освещается значение экономической грамотности в тюркских государствах, рассматриваются исторические факторы и современные этапы ее развития. В частности, анализируются приоритетные направления повышения финансовых знаний населения в условиях рыночной экономики, цифровых технологий и международных отношений. Отмечается, что опыт, сформированный благодаря взаимодействию государственной политики, системы образования и частного сектора, способствует региональной экономической стабильности. Также в статье представлены научные взгляды, практические рекомендации и перспективные предложения зарубежных, российских и узбекских исследователей. На основе различных источников и эмпирических данных освещается роль экономической грамотности в воспитании молодежи, ее значение в развитии предпринимательства и управлении финансовыми рисками.

Ключевые слова: Тюркское государство, экономическая грамотность, рыночная экономика, цифровая экономика, предпринимательство, финансовый риск, государственная политика, система образования, частный сектор, региональная стабильность, инновационные методы, международное сотрудничество.

Abstract: The article highlights the importance of economic literacy in Turkic states, discussing its historical factors and contemporary stages of development. In particular, it analyzes priority areas for enhancing the population's financial knowledge in the context of market economy, digital technologies, and international relations. It is noted that the experience formed through the collaboration of state policy, the education system, and the private sector contributes to regional economic stability. The article also presents scientific perspectives, practical recommendations, and promising proposals from foreign, Russian, and Uzbek researchers. The role of economic literacy in youth education, its significance in developing entrepreneurship and managing financial risks are illuminated based on various sources and empirical data.

Keywords: Turkic state, economic literacy, market economy, digital economy, entrepreneurship, financial risk, state policy, education system, private sector, regional stability, innovative methods, international cooperation.

KIRISH: Bugungi kunda dunyoda iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bozor iqtisodiyoti munosabatlari chuqurlashib borishi, globalizatsiya jarayonlari kuchayishi va moliyaviy xatarlar ortishi sharoitida aholining iqtisodiy madaniyati hamda savodxonligi jamiyat barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, bu jarayon Turk dunyosiga mansub davlatlar – O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston kabi mamlakatlar iqtisodiyotida ham katta ahamiyatga ega. Ayni paytda ushbu davlatlarda iqtisodiy islohotlarni tizimli amalga oshirish, tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashda iqtisodiy savodxonlikni kuchaytirish muhimdir. Iqtisodiy savodxonlik keng ma'noda iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarning jamiyat har bir a'zosida shakllanishini anglatadi. Aholi, ayniqsa yoshlar har kuni duch keladigan turli moliyaviy qarorlar – mablag'larni tejash, sarmoya kiritish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish, kredit va sug'urta xizmatlaridan foydalanish, byudjetni rejalashtirish – bularning bari bilim va ko'nikmani talab

etadi. Shuning uchun ham iqtisodiy savodxonlik individual farovonlikka, shu bilan birga makroiqtisodiy barqarorlikka ham ta'sir o'tkazadi. Turkiy davlatlarning har birida bu jarayonning mazmuni va yo'nalishlari turlicha bo'lishiga qaramay, ular orasida umumiy madaniy tarix, til va an'analar, mustaqillikka erishgach bozor iqtisodiyotiga integratsiyalash jarayonida o'xshash tajribalar kuzatiladi. Davlat boshqaruvi, rasmiy siyosat va ta'lim tizimi orqali iqtisodiy savodxonlikni oshirish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar har bir jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari bilan uzviy bog'liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI: Turkiy davlatlarda iqtisodiy savodxonlik, avvalo, iqtisodiyot fani asosiy tushunchalarini o'zlashtirish, iqtisodiy jarayonlardagi sabab-oqibat munosabatlarini tushunish, moliyaviy resurslarni boshqarish, byudjetni rejalashtirish, tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyatlarini aniqlash ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Bu borada madaniy-an'anaviy omil asrlar davomida savdo-sotiq, hunarmandchilik va dehqonchilik bilan shug'ullangan turkiy xalqlar qadriyatlarini, ya'ni tejamkorlik, risqni ko'zlash, jamiyatda o'zini o'zi ta'minlash kabi odatlarini shakllantirgan. Bunday qadriyatlar yosh avlodda dastlabki iqtisodiy ko'nikmalarni paydo qiladi. Mustaqillik yillarida turkiy davlatlar iqtisodiy boshqaruv tizimini isloh qilgan holda bozor munosabatlarini joriy etish, xususiylashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish bilan shug'ullandi. Integratsiya va globalizatsiya sharoitida xalqaro moliyaviy tashkilotlar, savdo aloqalari, xorijiy investitsiyalar, mehnat migratsiyasi kabi omillar aholining iqtisodiy savodxonligiga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirdi [1; 98]. Davlatlarda iqtisodiy savodxonlikni oshirish bo'yicha alohida dasturlar ishlab chiqila boshladi. Misol uchun, maktablar va oliy ta'lim muassasalarida iqtisodiy fanlarni kiritish, o'quv reja va dasturlarni takomillashtirish, amaliy mashg'ulotlar o'tkazish yo'lga qo'yildi, nodavlat sektor – banklar, sug'urta kompaniyalari, biznes markazlari tomonidan turli loyihalar amalga oshirildi. So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot omili, ya'ni elektron savdo, mobil bank xizmatlari va internetdagi pul o'tkazmalari kengayishi sababli iqtisodiy savodxonlik masalasini yangicha talablarga mos ravishda yanada rivojlantirish dolzarblashdi.

Iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishda ta'lim tizimining roli juda muhimdir. Turli davlatlarda maktab bosqichidan boshlab "Iqtisodiy bilim asoslari", "Moliya savodxonligi", "Tadbirkorlik asoslari" kabi fanlar o'qitilishi yoshlarning bozor iqtisodiyoti asoslarini anglab, kelajakda tadbirkorlik bilan shug'ullanish yoki moliyaviy qarorlar qabul qilishida zarur poydevor bo'lib xizmat qiladi [2; 17]. Oliy ta'limda esa iqtisodiy-savodxonlik kurslari innovatsion metodlar – keys-stadilar, treninglar, biznes-inkubatorlar, startap loyihalar orqali amaliyotga yo'naltirilgan shaklda joriy etilmoqda [3; 90]. Davlat idoralari (moliyaviy nazorat organlari, markaziy banklar, ta'lim vazirliklari) bilan xususiy sektor (banklar, sug'urta kompaniyalari, tadbirkorlik subyektlari) o'rtasidagi hamkorlik iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishni jadalroq amalga oshirishga xizmat qilmoqda. Turli treninglar, seminarlar va tadbirlar orqali moliyaviy mahsulotlardan foydalanish, risklarni aniqlash va baholash, sarmoya kiritish usullari haqidagi amaliy tushunchalar aholiga keng yetkazilmoqda. Bunda OAV va ijtimoiy tarmoqlarning o'rni ham beqiyosdir. Televideniye, radio, internet va bloglar orqali iqtisodiy mavzudagi ko'rsatuvlar, maslahatlar, interaktiv dasturlar omma orasida mashhur bo'lib, ayniqsa yoshlar e'tiborini jalb qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Mintaqaviy hamkorlik va tajriba almashinuvi jarayonlari turkiy davlatlar iqtisodiyotida iqtisodiy savodxonlikni mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon va Turkmaniston o'rtasida siyosiy-ijtimoiy hamkorlik bilan birga iqtisodiy sohada ham yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. "Turk kengashi" (hozirgi Turk davlatlari tashkiloti) doirasida turli integratsiya

dasturlari ishlab chiqish, mutaxassislar, olimlar va amaliyotchilar o'rtasida anjumanlar o'tkazish iqtisodiy savodxonlikni ham rivojlantiradi. Bu borada har bir davlatning o'ziga xos tajribasi, qonunchilik bazasi, ta'lim modeli mavjud bo'lsa-da, umumiy maqsad – aholining iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, fuqarolarning bozor munosabatlarida mustaqil qaror qabul qilishini ta'minlashdir. Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda iqtisodiy savodxonlikni kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida maktab, oliy ta'lim, nodavlat sektor va xalqaro donor tashkilotlar ishtirokida amalga oshirilmoqda. Qozog'istonda esa "Qozog'iston – 2050" strategiyasi doirasida startup loyihalar va innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida o'quvchilarga "Tadbirkorlik va iqtisod" fanlari hamda banklar tomonidan "Moliya savodxonligi haftaligi" tadbirlari yo'lga qo'yildi [2; 20]. Qirg'izistonda xalqaro tashkilotlar ko'magida "Tadbirkorlik va iqtisodiyot" darslari maktablarda joriy etilib, amaliy mashg'ulotlar orqali bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillari, risklarni boshqarish, tadbirkorlik faoliyati bo'yicha bilim va ko'nikmalar beriladi. Turkiya mintaqada eng ilg'or tajribaga ega bo'lib, "Finansal Okuryazarlik ve Erişim Stratejisi" dasturi doirasida maktab, oliy ta'lim va keng jamoatchilik uchun bir qator loyihalar yo'lga qo'yildi, internet va mobil ilovalar orqali ommaviy kurslar va qulay ma'lumot bazalari yaratildi, ayollar tadbirkorligiga alohida e'tibor qaratildi [4; 34]. Ozarbayjon neft-gaz sohasiga qaramlikni kamaytirish hamda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish maqsadida aholining iqtisodiy savodxonligini mustahkamlashga e'tibor bergan, Turkmanistonda markazlashgan reja iqtisodiyotidan bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida davlat siyosati doirasida islohotlar bosqichma-bosqich olib borilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR: Iqtisodiy savodxonlikni kuchaytirishda ta'lim muassasalari, davlat va jamoatchilikning roli beqiyosdir. Maktabdan boshlab oliy ta'limgacha bo'lgan uzluksiz tizimda o'quvchilar va talabalar iqtisodiy bilimlarni egallab, mustaqil tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Davlat boshqaruvining siyosiy irodasi, strategik dasturlarni qabul qilish va moliyalashtirish, markaziy bank, moliya vazirligi, ta'lim vazirligi o'rtasidagi hamkorlik orqali iqtisodiy savodxonlikka oid ko'plab resurslar yaratiladi. Nodavlat tashkilotlar, jamoatchilik birlashmalari va OAV esa turli yosh toifalari va kasb egalari uchun treninglar, seminarlar, ma'lumotnomalar va masofaviy ta'lim platformalarini yo'lga qo'yadi. Bunda oilaning ham o'rni e'tiborga loyiq bo'lib, ota-onalar farzandlariga moliyaviy intizom, tejamkorlik, jamg'arish va tadbirkorlikning dastlabki elementlarini o'rgatishi zarur [3; 110]. Demak, iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda jamiyatning barcha qatlamlari ishtirok etishi zarur.

Kelgusida turkiy davlatlarda iqtisodiy savodxonlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun integratsiyalashgan harakatlar, yirik loyihalar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va innovatsion uslublarni izchil tatbiq etish talab etiladi. Yagona platforma yaratish, maktablarda integratsiyalashgan iqtisodiy-ta'limiy yondashuvni kuchaytirish, oliy ta'limda biznes-inkubatorlar, startup markazlari orqali nazariy bilimlarni amaliy ko'nikma bilan boyitish, xotin-qizlar iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlovchi dasturlarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot bo'yicha savodxonlikni oshirish, hududlarni keng qamrab olish, kasb-hunar ta'limida iqtisodiy risklarni baholash, ilmiy tadqiqotlar va statistik tahlillarni rivojlantirish, ijodiy media mahsulotlar – animatsion filmlar, mobil ilovalar, interaktiv o'yinlar, viktorinalar yaratish kabi chora-tadbirlar aholining barcha qatlamlarini qamrab oladi. Shuningdek, turkiy davlatlar ilg'or tajriba almashinuvi bilan birga rivojlangan davlatlar, xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlar bilan yaqin hamkorlikda yirik grant va investitsion loyihalarni jalb qilishi mumkin.

Turkiy davlatlarda iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish masalasida bir qator istiqbolli yoʻnalishlar va takliflar mavjud:

1. Turk davlatlari tashkiloti doirasida iqtisodiy savodxonlik boʻyicha yagona platforma yaratish. Mazkur platforma orqali har bir davlatda qoʻllanilayotgan eng ilgʻor metodika va tajribalar, oʻquv dasturlari, elektron resurslar almashinuvi amalga oshirilishi mumkin.

2. Maktablarda integratsiyalashgan iqtisodiy-taʼlimiy yondashuv. Iqtisodiy bilimlarni faqat alohida fan sifatida emas, balki matematika, informatika, geografiya, tarbiya fanlariga integratsiya qilish orqali oʻquvchilar dastlabki bosqichdan boshlab iqtisodiy tushunchalarga qiziqishini oshirish mumkin.

3. Oliy taʼlimda biznes va tadbirkorlik sohalarini innovatsion rivojlantirish. Biznes-inkubatorlar, startap markazlari, ilmiy-tadqiqot institutlari hamkorligida talabalarga nazariy bilimdan tashqari real amaliy koʻnikmalar berilishi zarur. Shu tariqa, iqtisodiy savodxonlik “raqamli iqtisodiyot” konsepsiyasi bilan uygʻunlashadi.

4. Xotin-qizlar iqtisodiy faolligini qoʻllab-quvvatlash dasturlari. Turkiy davlatlarda ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish – oilalarning farovonligi va jamiyat iqtisodiyotining mustahkamlanishiga katta hissa qoʻshadi. Shu bois, maxsus grant va trening dasturlari, imtiyozli kreditlar, konsalting xizmatlari orqali ularni tadbirkorlikka jalb etish iqtisodiy savodxonlikni kuchaytiradi.

5. Raqamli savodxonlikni kuchaytirish. Bugungi kunda bank xizmatlari, toʻlovlar, tadbirkorlik yuritishning aksariyati internet va mobil ilovalar orqali olib borilmoqda. Shu bois, iqtisodiy savodxonlik raqamli kompetensiyalar bilan uygʻunligi muhim. Elektron tijorat, onlayn auksionlar, kriptovalyuta, blokcheyn, elektron toʻlov tizimlari kabi mavzularni oʻrganish bugungi kun talabi hisoblanadi.

6. Hududlar kesimida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish. Faqat poytaxt yoki yirik shaharlarda emas, chekka hududlarda ham aholiga iqtisodiy maslahat, oʻquv kurslari, amaliy yordam koʻrsatishga ehtiyoj katta. Koʻchma seminarlar, internet va mobil dasturlar yordamida masofaviy oʻqitish kabi mexanizmlarni takomillashtirish darkor.

7. Kasb-hunar taʼlimi va iqtisodiy savodxonlik. Mavjud tajriba shuni koʻrsatadiki, texnik yoki kasb-hunar yoʻnalishidagi taʼlim muassasalarida oʻquvchilar aniq bilimlarga ega boʻlish bilan birga, oʻz kelajakdagi kasbiy faoliyatida iqtisodiy risklarni baholash va biznes yuritish malakalarini egallashsa, ularning ishga joylashish va muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari oshadi.

8. Ilmiy tadqiqotlar va statistik tahlilni rivojlantirish. Turkiy davlatlarda iqtisodiy savodxonlik darajasi boʻyicha muntazam sotsiologik soʻrovnomalar oʻtkazish, xalqaro reytinglar bilan taqqoslash va natijalar asosida tahliliy materiallar tayyorlash zarur. Bu jarayon ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlar hamkorligida olib borilishi kerak.

9. Maxsus ijodiy media mahsulotlar yaratish. Yoshlar eʼtiborini jalb qilish, iqtisodiy savodxonlik mavzusini ommalashtirish uchun animatsion filmlar, mobil ilovalar, interaktiv oʻyinlar, “quest”lar, viktorinalar kabi zamonaviy vositalardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

10. Hududiy hamkorlikdan keng xalqaro hamkorlik sari. Turkiy davlatlar oʻzaro tajriba almashinish bilan cheklanib qolmasdan, iqtisodiy savodxonlik boʻyicha rivojlangan davlatlar, xalqaro moliya institutlari, donor tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirishi, yirik grant va investitsion loyihalarga jalb qilinishi kerak.

XULOSA VA TAVSIYALAR: Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy savodxonlik bugungi jadal rivojlanish va globalizatsiya sharoitida har bir jamiyat aʼzosining ertangi hayotiga bevosita

ta'sir ko'rsatadigan muhim omil hisoblanadi. Turkiy davlatlarda milliy madaniyat, an'anaviy qadriyatlar hamda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonining o'ziga xos xususiyatlari tufayli iqtisodiy savodxonlik alohida ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tajriba va mahalliy sharoitni uyg'unlashtirgan holda, ta'lim tizimini takomillashtirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, zamonaviy media va raqamli platformalar imkoniyatlaridan foydalanish, ijtimoiy qatlamlarning barchasini qamrab olish iqtisodiy savodxonlikning poydevorini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon va Turkmanistonda olib borilayotgan turli davlat dasturlari, qonunchilikdagi yangiliklar, xususiy sektor va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar ijobiy natija bermoqda. Aholining, ayniqsa yoshlarning iqtisodiy jarayonlar haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishi, tadbirkorlik faolligining ortishi, bank-moliya institutlariga bo'lgan ishonchning mustahkamlanishi shu islohotlarning amaliy samarasi sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Kelgusida turkiy davlatlarda iqtisodiy savodxonlikni yuksak bosqichga olib chiqish uchun integratsiyalashgan harakatlar, yirik loyihalar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va innovatsion uslublarni izchil tatbiq etish zarur bo'ladi. Yuqori iqtisodiy savodxonlik – bu nafaqat fuqarolarning individual hayoti farovonligi, balki butun jamiyat va davlatning barqaror taraqqiyoti, iqtisodiy xavfsizligi hamda xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini ta'minlaydigan strategik omildir. Shunday ekan, turkiy davlatlarida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirish va mustahkamlashdagi har bir qadam milliy iqtisodiyotning kelajakdagi barqarorligi va aholi farovonligini kafolatlashga xizmat qiladi. Bu jarayon har tomonlama puxta o'ylangan davlat siyosati, jamiyatning barcha qatlamlari ishtiroki va malakali mutaxassislar, olimlar hamda amaliyotchilar hamkorligi orqali imkon qadar tez va samarali natija beradi.

REFERENCES:

1. Kawai Masahiro. Financial Integration and Cooperation in East Asia. – Oxford University Press, 2012. – P. 98.
2. Lapusta L. M. Финансы и кредит. – Юнити-Дана, 2016. – P. 17-20.
3. S. Shodiev. Iqtisodiy savodxonlik metodologiyasi. – Toshkent: Yangi Asr Avlodi, 2021. – B. 90-110.
4. Yilmaz Mehmet. Finansal Okuryazarlıkta Güncel Yaklaşımlar. – Istanbul: Beta Basım Yayın, 2019. – S. 34
5. K. Xalilova. Iqtisodiy savodxonlikni oshirishning pedagogic-psixologik omillari. – Namangan: NamDU ilmiy axborotnomasi, 2025-1-son. – 629-632-betlar.
6. K. Xalilova. Zamonaviy talaba faoliyatida iqtisodiy savodxonlikning o'rni va ahamiyati. Raqobatdosh kadrlar tayyorlashda fan-ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya materiallari to'plami. – Toshkent: TMC institute, 2025. – 342-346-betlar.